

auch Inhalte Gegenstand dieser Aufgaben, die unverzichtbare Grundlage für das Erwerben und Entwickeln mathematischer Kompetenzen im Mathematikunterricht in den folgenden Schuljahren sind. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich intensiv gefördert werden müssen. Die in der zentralen Klassenarbeit eingesetzten Aufgaben eignen sich u. a. zum Einsatz im Rahmen von Täglichen Übungen, um

- das Ausgangsniveau für das Erlernen neuer Unterrichtsinhalte zu sichern und
- länger zurückliegende Inhalte zu wiederholen und wachzuhalten.

Damit können diese Aufgaben zum integralen Bestandteil eines Mathematikunterrichts werden, der die in den Bildungsstandards für das Fach Mathematik ausgewiesenen zu erreichenden Ziele im Blick hat.

Eine Analyse der Einzelaufgaben hilft, die Ursachen für die zum Teil niedrigen Erfüllungssatzsätze – auch in den dem Anforderungsbereich I zugeordneten Aufgaben – zu eruieren. In Aufgabe 1a-2 muss ein Rechenausdruck, in dem mehrere gebrochene Zahlen und Operationen vorkommen, berechnet werden. Um mögliche Ursachen ausmachen zu können, kann der Rechenausdruck recht leicht modifiziert werden, in dem

- zunächst nur einschrittige Rechenausdrücke unter Verwendung einer Operation vorkommen oder
- Rechenausdrücke ohne voriges ineinander umwandeln von gemeinen Brüchen, Dezimalbrüchen oder gemischten Zahlen auftreten.

Die bereits oben aufgezeigten Diskrepanzen hinsichtlich der landesweiten Erfüllungssatzsätze zwischen dem Zeichnen eines Winkels und dem Angeben der Winkelart können Anlass dafür sein, Winkel, Winkelgrößen und Winkelarten stärker in den Fokus zu nehmen. Dazu eignen sich neben den Identifikationsaufgaben auch Aufgaben, die das Zeichnen oder Skizzieren von Winkeln thematisieren, um eine sinntragende Vorstellung der Winkelarten zu entwickeln.

Auf gute Ergebnisse aufbauen: Ebene Figuren

Die in den Aufgaben 2 (Dreieck) und 3 (Fünfeck) sowie in den Teilaufgaben 4a und 4b (Koordinatensystem) erreichten Ergebnisse belegen, dass die gezeigten Schülerleistungen den Anforderungen bisweilen gut entsprechen. In der Unterrichtsarbeit ist insbesondere der Teil der Schülerinnen und Schüler zu fördern, die bei der Bewältigung solcher Aufgaben noch Probleme haben.

Begründungsaufgaben stärker thematisieren

In der dem Anforderungsbereich III zugeordneten Teilaufgabe 4c, die einen Erfüllungssatzsatz von 56 % aufweist, wenden die Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse über die Eigenschaften von Parallelogrammen bei der Begründung der Kongruenz von Dreiecken an. In Abhängigkeit von den unterrichtlichen Voraussetzungen sind in dieser Aufga-

be ganz und gar verschiedene Begründungen möglich. Das Ergebnis sollte Anlass dafür sein, Begründungsaufgaben im Mathematikunterricht stärker zu berücksichtigen.

Auf den Umgang mit Folgefehlern und die Vielfalt von Lösungsansätzen wird im Ergänzungsblatt eingegangen.

AUSBLICK – WEITERENTWICKELTES KONZEPT FÜR DIE ZENTRALE KLASSENARBEIT 6 FÜR 2017

Die zentrale Klassenarbeit im Fach Mathematik wird am 2. Juni 2017 auf freiwilliger Basis durchgeführt. Grundlage für die Konzeption sind alle Kompetenzschwerpunkte der didaktischen Einheit der Schuljahrgänge 5 und 6. Mit einem Umfang von 10 von insgesamt 30 Bewertungseinheiten werden Aufgaben zum Überprüfen von mathematischen Grundwissen und Grundkönnen gestellt. Die Anforderungsbereiche werden über die Aufgaben in ausgewogenem Verhältnis repräsentiert. Der Schwerpunkt liegt im Anforderungsbereich II. Die Arbeitszeit beträgt 45 Minuten.

Als Hilfsmittel sind zugelassen: Lineal, Winkelmesser, Dreieck oder Geodreieck, Zirkel. /3/

Signalworte (Operatoren) für Arbeitsaufträge im Mathematikunterricht
Die Übersicht über Signalworte für die Formulierung von Aufgaben im Fach Mathematik wurde überarbeitet und ist auf dem Landesbildungsserver bereitgestellt. Auf der Grundlage der überarbeiteten Signalwortliste wird auch eine Musterserie zum weiterentwickelten Konzept erscheinen.

Mehr Informationen finden Sie auf dem Bildungsserver unter: <http://tinyurl.com/signalworte>

Quellen:

- /1/ Zentrale Klassenarbeiten im 6. Schuljahrgang – Hinweise zum Ziel und zur Konzeption. Nichtamtlicher Text (SVBl. LSA Nr. 5 vom 21.05.2007)
- /2/ Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt. Fachlehrplan Mathematik Gymnasium/Fachgymnasium. Magdeburg, 2015.
- /3/ Schreiben des Ministeriums für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt vom 24. August 2016 an die Schulleiterinnen und Schulleiter der Gymnasien und Gymnasialzweige der Kooperativen Gesamtschulen

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LSA)
Autor: Thomas Gyöngyösi

© © © Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben.

Alle bisher erschienenen Informationsblätter finden Sie auch auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt unter: www.bildung-lsa.de/lisa-kurz-texte

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 4/2016

AUSWERTUNGSBERICHT DER ZENTRALEN KLASSENARBEIT 6 IM FACH MATHEMATIK

Schuljahr 2015/2016

ALLGEMEINES

Seit dem Schuljahr 2004/2005 wurden im Schuljahrgang 6 zentrale Klassenarbeiten auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien Gymnasium für das Fach Mathematik geschrieben. Ihr Hauptziel ist, das angestrebte Bildungsniveau bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Schullaufbahn an überschulischen Maßstäben zu messen.

Die zentrale Klassenarbeit wurde im Fach Mathematik im Schuljahr 2015/2016 verbindlich durchgeführt und benotet. Gemäß der fachdidaktischen Konzeption wurden etwa zu einem Drittel Aufgaben zum Überprüfen der Solidität grundlegender mathematischer Kompetenzen gestellt. Für die Überprüfung dieser grundlegenden mathematischen Kompetenzen wurde die Behandlung der Themen 1 bis 6 der Rahmenrichtlinien aus der didaktischen Einheit der Schuljahrgänge 5 und 6 vorausgesetzt. Mit einem Anteil von zwei Dritteln bildete das vorab angekündigte „Thema 8: Dreiecke,

Vierecke und Körper“ den Schwerpunkt in Bezug auf inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen.

In ihrer Gesamtheit stellten die Aufgaben vielfältige und differenzierte Anforderungen. Die Anforderungsbereiche I, II und III waren im Ganzen annähernd im Verhältnis von BE (AFB I) : BE (AFB II) : BE (AFB III) = 30 : 50 : 20 realisiert. Die Überprüfung eines breiten Spektrums der allgemeinen mathematischen Kompetenzen *Probleme mathematisch lösen, mathematisch modellieren, mathematisch argumentieren und kommunizieren* sowie *mathematische Darstellungen und Symbole verwenden* war den Aufgaben immanent.

Die Arbeitszeit betrug 45 Minuten. Die Aufgaben wurden den Schülerinnen und Schülern in Form von Arbeitsblättern vorgelegt. Zugelassene Hilfsmittel waren Lineal, Zirkel, Winkelmesser, Dreieck oder Geodreieck.

ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Für die Auswertung der zentralen Klassenarbeit wurde auf dem Bildungsserver eine elektronische Erfassungshilfe bereitgestellt. Die Aufnahme der schulbezogenen aggregierten Ergebnisse erfolgte in einem Online-Verfahren. Grundlage für die vorliegenden Ergebnisübersichten sind die Ergebnisse von 7.112 Schülerinnen und Schülern aus 80 Gymnasien und Gesamtschulen.

Der Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass circa ein Viertel der Schülerinnen und Schüler sehr gute oder gute Ergebnisse in der zentralen Klassenarbeit erzielten. Etwa ein Achtel der Schülerinnen und Schüler erreichten nicht mindestens ausreichende Ergebnisse in der zentralen Klassenarbeit. Der Landesmittelwert für die Noten der zentralen Klassenarbeit Mathematik betrug 3,28.

Notenbezogene Resultate

In Tabelle 1 sind die notenbezogenen Ergebnisse im Überblick dargestellt.

Noten	1	2	3	4	5	6
Halbjahresnote (in %)	7,7	36,0	37,2	16,4	2,6	0,2
ZKA 6 (in %)	4,9	20,3	30,4	31,8	11,8	0,8

Tab. 1: Prozentuale Verteilung der Halbjahresnoten und Noten in der zentralen Klassenarbeit Mathematik (Abweichungen zu 100 % ergeben sich durch Runden von Teilergebnissen).

Bei den Halbjahresnoten in Mathematik im Schuljahrgang 6 wurde in den erfassten Schulen ein Landesmittelwert von 2,71 erreicht. Der Anteil der nicht mindestens ausreichenden Ergebnisse betrug 2,8 %. Die Halbjahresnoten 1 und 2 wurden von 43,7 % der Schülerinnen und Schüler erreicht.

Die Ergebnisse der zentralen Klassenarbeit im Fach Mathematik schwankten zwischen 2,22 und 4,13 (vgl. Abbildung 1). Die Hälfte aller erfassten Schulen (Box) hatten Notendurchschnitte von 3,19 bis 3,47. Jeweils 25 % aller erfassten Schulen

erzielten Ergebnisse von 2,22 bis 3,19 beziehungsweise von 3,47 bis 4,13. Die Halbjahresnoten im Schuljahrgang 6 streuten von 2,15 bis 3,11 und die Hälfte der erfassten Halbjahresnoten lag zwischen 2,52 und 2,89.

Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass sich die Halbjahresnoten und die Noten der zentralen Klassenarbeit auf unterschiedliche Kompetenzüberprüfungen beziehen.

Abb. 1: 100 %-Perzentilbänder der Halbjahresnoten und Noten der zentralen Klassenarbeit im Fach Mathematik (Schulmittelwerte)

Aufgabenbezogene Landesergebnisse

Aufgabe 1: Grundlegende mathematische Kompetenzen

Die Tabelle 2 zeigt die in Aufgabe 1 erzielten Erfüllungsprozentsätze und die Einordnung in die Anforderungsbereiche.

Aufgabe	Kurzbeschreibung Kompetenz	AFB			EFP
		I	II	III	
1a-1	gebrochene Zahlen dividieren	1			69 %
1a-2	gebrochene Zahlen multiplizieren und addieren	1			56 %
1b	Dezimalzahlen subtrahieren		1		60 %
1c	gebrochene Zahl runden	1			60 %
1d	mit Größen rechnen		1		91 %
1e-1	Winkel zeichnen	1			56 %
1e-2	Winkelart angeben	1			72 %
1f	Symmetrie erkennen und Symmetrieachsen einzeichnen	1			64 %

Tab. 2: Erfüllungsprozentsätze (Landesmittelwerte) in Aufgabe 1

Die Erfüllungsprozentsätze streuen in Aufgabe 1 zwischen 56 % (Aufgaben 1a-2 und 1e-1) und 91 % (Aufgabe 1d). Der durchschnittliche Erfüllungsprozentsatz der Aufgabe 1 liegt im Schuljahr 2015/2016 bei 66,1 % und damit unter dem durchschnittlichen Erfüllungsprozentsatz der Aufgabe 1 der letzten verbindlich durchgeführten zentralen Klassenarbeit im Fach Mathematik (74,5 %) im Jahr 2013.

Auffallend ist, dass die durchschnittlichen Erfüllungsprozentsätze der Aufgaben, die den gebrochenen Zahlen zuzuordnen sind (1a bis 1c), zwischen 56 % und 69 % schwanken. Im Durchschnitt konnten in diesen Aufgaben etwas mehr als drei Fünftel der erreichbaren Bewertungseinheiten erteilt werden.

In Tabelle 2 ist auch erkennbar, dass es offenbar eine Diskrepanz hinsichtlich der Kompetenz des Zeichnens eines überstumpfen Winkels (56 %) und der Kompetenz des Identifizierens dieser Winkelart (72 %) gibt.

Die in Tabelle 2 dargestellten Landesmittelwerte geben eine erste Orientierung zur Einordnung der in der eigenen Klasse oder Schule erreichten Ergebnisse. Vertiefende Informationen bieten die in der Abbildung 2 dargestellten aufgabenbezogenen Ergebnisse in Form von 90 %-Perzentilbändern.

Die Abbildungen 2 bis 4 finden Sie auf dem Ergänzungsblatt sowie online unter: <http://www.bildung-lsa.de/lisa-kurz-texte>

Am Beispiel des Perzentilbandes zur Aufgabe 1a-1 sei exemplarisch erläutert, welche Informationen entnommen werden können (gerundete Werte):

- Die Box gibt an, dass die Hälfte aller Schulen Erfüllungsprozentsätze von 60 % bis 77 % haben.
- 20 % aller Schulen haben Erfüllungsprozentsätze von 45 % bis 60 % (untere Antenne).
- Weitere 20 % der Schulen haben Erfüllungsprozentsätze von 77 % bis 87 % (obere Antenne).
- Jeweils 5 % der Schulen liegen mit ihren Erfüllungsprozentsätzen unter- bzw. oberhalb der Antennen.

Das Perzentilband gibt im Unterschied zur isolierten Angabe eines Erfüllungsprozentsatzes auch Auskunft über die Leistungsstreuung der Landesergebnisse. Die Abbildung 2 ermöglicht die Verortung der klassen- bzw. schulbezogenen Ergebnisse in den unteren, mittleren oder oberen Leistungsbereich.

Aufgaben 2 bis 7: Aufgaben zum Schwerpunkt der ZKA

Die Tabelle 3 zeigt die zur Bewältigung der Teilaufgaben notwendigen Kompetenzen in Kurzform, die durchschnittlich erreichten Erfüllungsprozentsätze (Landesmittelwerte) und die Einordnung der Aufgaben 2 bis 7 in die Anforderungsbereiche.

Aufgabe	Kurzbeschreibung Kompetenz	AFB			EFP
		I	II	III	
2a	Planfigur anfertigen, Dreieck konstruieren	3			71 %
2b	Eigenschaft von gleichschenkligen Dreiecken identifizieren		1		68 %
3a	Innenwinkel eines Dreiecks ermitteln		2		68 %
3b	Seitenlänge eines Fünfecks bei vorgegebenem Umfang ermitteln		1		78 %
4a	Koordinaten eines Punktes ablesen	1			88 %
4b	Punkte A, B und C so ergänzen, dass ein Parallelogramm ABCD entsteht		1		80 %
4c	Eigenschaften von Parallelogrammen bei der Begründung der Kongruenz von Dreiecken anwenden			2	56 %
5	Summe aller Kantenlängen eines Quaders ermitteln		2		61 %
6a	Volumen eines Quaders berechnen		3		51 %
6b	Wasserhöhe ermitteln			2	33 %
7a	Volumen einer dreischichtigen Würfelpyramide berechnen		2		37 %
7b	Entstehung einer fünfschichtigen Würfelpyramide als zusammengesetzten Körper erkennen und Würfelanzahl ermitteln			2	37 %

Tab. 3: Erfüllungsprozentsätze (Landesmittelwerte) in den Aufgaben 2 bis 7

In Tabelle 3 ist erkennbar, dass die Erfüllungsprozentsätze zwischen 33 % (Aufgabe 6b, AFB III: Wasserhöhe ermitteln) und 88 % (Aufgabe 4a, AFB I: Koordinaten eines Punktes ablesen) streuen. Auch innerhalb der Anforderungsbereiche treten Unterschiede in den Erfüllungsprozentsätzen auf. Die Erfüllungsprozentsätze der Aufgaben 6b, 7a und 7b zum Thema „Körper“ liegen unter 40 %.

HINWEISE ZUR WEITERARBEIT

Die Analyse der mit diesem Auswertungsbericht vorliegenden Landesergebnisse ermöglicht die Einordnung der Ergebnisse zur Lokalisierung von Stärken und Schwächen auf Schul-, Klassen- und Individualebene. Dabei sollte die Einordnung der Schülerleistungen vor dem Hintergrund der schul- und klassenspezifischen Gegebenheiten (z. B. schulinterne Planung, Zusammensetzung der Schülerschaft, Schulorganisation, eigene Unterrichtsarbeit) geschehen, um über mögliche Ursachen zu diskutieren und Ansatzpunkte für entsprechende Maßnahmen herauszuarbeiten. Die in der zentralen Klassenarbeit 2016 vorkommenden Aufgaben bieten Anknüpfungspunkte für die Gestaltung und Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts. Sie sollen Anstoß für eine fachdidaktische Diskussion und Kooperation in den Kollegien und Fachschaften vor Ort geben.

Mithilfe der in den Abbildungen 3 und 4 dargestellten 90 %-Perzentilbänder für die Aufgaben 2 bis 7 lassen sich die schulischen Erfüllungsprozentsätze im Vergleich zu den Landesergebnissen einordnen.

In Abbildung 3 ist zu erkennen, dass die schulischen Erfüllungsprozentsätze der Aufgaben, die den Umgang mit Dreieck, Viereck und Fünfeck zum Gegenstand haben, im mittleren und oberen Leistungsbereich oberhalb von 60 % liegen. Geringer ist der Erfüllungsprozentsatz bei Teilaufgabe 4c, in der die Schülerinnen und Schüler entscheiden und begründen müssen, ob zwei Dreiecke zueinander kongruent sind (56 %). Hier ist zu beachten, dass diese Aufgabe im Anforderungsbereich III verortet ist.

Ein anderes Bild ergibt sich bei der Darstellung der 90 %-Perzentilbänder für die Aufgaben 5 bis 7. Die überwiegend den Anforderungsbereichen II und III zugeordneten Aufgaben zum Thema „Körper“ haben im Durchschnitt einen Erfüllungsprozentsatz von unter 50 %.

Die Aussagekraft der Perzentilbänder wird anhand der Teilaufgaben 7a und 7b illustriert. Beide Aufgaben weisen jeweils einen Erfüllungsprozentsatz von 37 % auf. Mithilfe der 90 %-Perzentilbänder ist zu erkennen (vgl. Abbildung 4), dass die Erfüllungsprozentsätze unterschiedlich stark streuen. Erreichte die Hälfte aller erfassten Schulen in Teilaufgabe 7a Erfüllungsprozentsätze von 29 % bis 43 %, so sind dies in Teilaufgabe 7b 32 % bis 42 % (gerundete Werte). Ferner wird deutlich, dass in Teilaufgabe 7a die Streuung im unteren und oberen Leistungsbereich größer ist als in Teilaufgabe 7b. Dass in Teilaufgabe 7a mehr Schülerinnen und Schüler Ergebnisse im mittleren Leistungsbereich (der Box) erzielten, als in Teilaufgabe 7b, liegt möglicherweise daran, dass die Teilaufgabe 7b in einem höheren Maße von den unterrichtlichen Voraussetzungen abhängig ist, als die Teilaufgabe 7a, die eine Volumenberechnung zum Gegenstand hat.

Die noten- und aufgabenbezogenen Landesergebnisse der zentralen Klassenarbeit Mathematik 2016 belegen, dass Schülerinnen und Schüler in einigen Bereichen noch über Reserven hinsichtlich ihres Standes der Kompetenzentwicklung verfügen. Im Folgenden werden deshalb exemplarisch Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Aufgaben zu einer kompetenzfördernden und lernwirksamen Gestaltung des Mathematikunterrichts beitragen können.

Grundlegende mathematische Kompetenzen sichern – Voraussetzung für erfolgreiches Weiterarbeiten im Mathematikunterricht

Etwa zu einem Drittel wurden in dieser Arbeit Aufgaben zum Überprüfen der Solidität grundlegender mathematischer Kompetenzen gestellt (Aufgabe 1). Bisweilen waren